

ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У САМОСВІТІ ШКОЛЯРІВ

Майстриук І. С.

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: irinka192702@hnpu.edu.ua

Самоосвіта в сучасному світі є важливим шляхом продуктивного навчання та розвитку особистості. Потужні можливості для самоосвіти надають цифрові ресурси, різноманіття яких дозволяє використовувати їх різним віковим категоріям тих, хто навчається.

Серед цифрових ресурсів освітнього призначення особливе місце належить платформам із відеоматеріалами, які користуються популярністю у школярів та молоді.

Засади використання відеоматеріалів в освітньому процесі закладено в розробках українських учених (Д. Васильєва, Б. Вдовикін, А. Ворох, О. Мальцев, В. Табаков та інші), які розглядають методичні питання їх упровадження для організації самостійної роботи школярів [1], [2], [3], [4].

Водночас палітра цифрових ресурсів із освітніми відеоконтентом стрімко оновлюється, тож уявляється актуальним проведення огляду та систематизації її українського сегменту в ракурсі доцільності використання в самоосвіті школярів.

Для школярів України передусім доступні платформа «Всеукраїнська школа онлайн» МОН (<https://lms.e-school.net.ua/>) із колекцією відеоуроків для учнів початкової, базової та старшої школи. Для учнів початкової школи пропонуються відеоматеріали зі шкільних предметів (математика, українська мова та читання) та навчальні ігри. Для учнів базової середньої школи пропонуються відеоматеріали зі шкільних предметів (для учнів 5-6 класів пропонуються відеоуроки з української мови, математики, мистецтва,

англійської мови, природознавства, біології, географії, історії; для учнів 7-9 класів – з алгебри, геометрії, мистецтва, біології, хімії, географії, англійської мови, української мови, історії, фізики, основ правознавства) та тестування з кожного предмета. Для учнів старшої школи пропонуються відеоматеріали зі шкільних предметів (алгебра і початки аналізу, геометрія, біологія і екологія, хімія, англійська мова, зарубіжна література, географія, історія, фізика, українська мова, українська література). Зауважимо, що тут також подано й інтерактивні тести та різноманітні завдання для учнів початкової, базової та старшої школи. Відеоуроки відповідають тематиці шкільних курсів, структуровані та мають логічний зв'язок у подачі нового навчального матеріалу учням.

Освітня платформа «Нова Школа» (<https://video.novashkola.ua/>) містить добірку відеоуроків для учнів 1-11 класів на платформі «YouTube». Відеоматеріали з усіх шкільних предметів доступні школярам та є безкоштовними при переході за покликанням відповідного класу. Відеоуроки структуровані за класами та предметами, вони є короткими (від 1 хвилини до 30 хвилин) та змістовно доповнюють матеріал шкільних підручників. Під час перегляду відеоуроків учні мають змогу прослухати пояснення нового матеріалу вчителями та подивитися на розібрані приклади, але не можуть самостійно відпрацювати отримані знання та навички.

Освітня платформа «EdPro» (<https://edpro.ua/blog/videouroky-dlja-navchannja-ta-rozvytku-shkoljariv>) містить добірку відеоуроків для навчання та самоосвіти школярів. Доступні добірки відеоуроків на освітніх платформах (з посиланнями на ютуб-канали) з фізики, астрономії, біології, географії, математики, англійської мови тощо. Учні мають змогу самостійно переглядати вибраний відеоурок, прослухати пояснення вчителя та розібрати приклади, які наводяться у відеоматеріалі. Окрім шкільних предметів, учні мають змогу ознайомитися з відеоматеріалами, які призначені для самоосвіти (основи програмування, наукові дослідження Всесвіту та природи, дизайн, інженерія, економіка, психологія, здоров'я людини тощо).

Якщо розглядати деякі предмети, то на окрему увагу заслуговують освітня платформа «Глобальна інноваційна онлайн-школа. Математика. 5 – 9 класи» (<https://gioschool.com/ua>), яка містить добірку платних відеоматеріалів за предметом. На платформі пропонуються уроки, які містять відеоматеріали з поясненнями, опорні схеми, різноманітні тестові завдання (у форматі завдань ДПА з математики) та розділ з прикладними задачами [1].

Освітня платформа «mozaWEB» (<https://ua.mozaweb.com/>) містить добірку відеоуроків українською та англійською мовами із шкільних предметів (біологія, географія, фізика, хімія, математика, мистецтво, технології, історія, література тощо). Особливістю відеоматеріалів є наявність якісних ілюстративних моделей предметів, об'єктів чи явищ. До цієї платформи доступ у безкоштовній версії дещо обмежений (5 елементів відеотеки на тиждень), робочою мовою є українська.

Таким чином, в українському сегменті ринку цифрових ресурсів із освітніми відеоконтентом присутні розроблені на підтримку освітнього процесу закладів освіти платформи із відеоуроками до всіх шкільних предметів усіх років навчання з безкоштовним доступом, а також платні ресурси із колекціями відеоуроків та матеріалами на їх підтримку. Зазначені відеоматеріали можуть бути використані в самоосвіті завдяки якісному контенту, відповідності віковим особливостям школярів, вільному доступу без часових обмежень, структурованості навчального матеріалу згідно з чинними програмами, наявності вбудованих інструментів для організації самоосвітньої діяльності.

Література

1. Васильєва Д. В. Дистанційне навчання: вчора, сьогодні, завтра. URL: https://lib.iitta.gov.ua/718231/1/CSF_01_19_00_RGB-D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8-21-26.pdf (дата звернення: 20.07.2023 р.).
2. Ворох А. О. Розробка та застосування відеоуроків з теоретичної механіки для самостійної роботи студентів. *Наукові праці Вищого навчального*

закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. № 1 (2). С. 31–36. 2014.

3. Мальцев О. В. Інтерактивні відеоуроки: теорія і практика розробки та застосування. URL: <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/170643.pdf> (дата звернення: 20.07.2023 р.).

4. Табаков В. З. Створення інтерактивних навчальних комп'ютерних відеокурсів у середовищі Camtasia Studio. *Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. Електронне наукове фахове видання.* № 3 (11). 2008.